

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Kirgizbayev Abdugaffor
Karimjonovich
tarix fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir

Nazarov Abdug'afkor
Abdujabborovich, geografiya
fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Ergashev Bobirjon Bahodirovich
pedagogika fanlari doktori,
dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek
Nozimjon o'g'li

“NamDU ilmiy axborotnomasi
– **Научный вестник НамГУ**”
2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyoy fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mavlyanov Hasan Yusupovich, fizika- matematika fanlari nomzodi, dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadaliyev O'ktam Xasanboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Doliyev G'olibjon Alisherovich, texnika fanlari doktori, professor
Rasulov A'zamjon Avazjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamajanov G'ulomjon Odiljonovich, texnika fanlari nomzodi, dotsent

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Komilov Donyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Imomov Otabek Normirzayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boltibayev Shuxratjon Komiljanovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuriddinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejavalievich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Iqtisodiyot fanlari

Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Imomov Rustamjon Narzullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talopov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo'rayev Ro'zimat To'xtasinovich, siyosiy fanlari doktori, professor

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”

jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning 2025-10-soni NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2025-yil 12-oktabrdagi 11-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga tavsiya etilgan (Bayonnoma № 10). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi. Jurnal har oyda o'zbek, rus va ingliz tillarida elektron shaklda chop etiladi.

Maqolalar quyidagi rasmiy web sahifa orqali qabul qilinadi:

journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox ko'chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
Habibullayev Ma'rufjon Odiljon o'g'li, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg'unpo'latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O'rmanovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Abdurazzoqov Eldor G'ofirjonovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Yuldashev Otabek Toshpulat o'g'li, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Salijodjayeva Xavasxon Zakirjanovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadjanova Nozima Adxamovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Abdurahmanov Soxibjon Turdaliyevich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Raximov Abror Anvarjonovich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Alimdjanov Nozimjon Nimadjanovich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Pedagogika fanlari

Kadirov Xayot Sharipovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Uluxujayev Narzulloxon Ziyovuddinovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Misirov Sohibjon Abdupattayevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Djurayev Akbar Salimovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Qambarov Musoxon Muxtorovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Sarimsakova Dilafruz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G'ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug'bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Sotsiologiya fanlari

Maxkamov Qodirjon Odiljonovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Mirzaaxmedov Xurshid Abdurashidovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-10]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

09.00.00-FALSAFA
journal.namdu.uz
PHILOSOPHICAL

Nematova Orzigul Axmedovna
Mustaqil tadqiqotchi

RIVOYAT VA HIKMATLARDA AYOL «HUSNI-XULQI» HAQIDAGI G'OYALARNING MOHIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivoyat va hikmatlarda ayol husni-xulqi haqidagi g'oyalar mazmunan tahlil qilinadi. Unda qadimiy manbalarda ayolning axloqiy go'zalligi, sadoqati, mehr-shafqati va sabr-toqatini ulug'lovchi fikrlar falsafiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, hikmatlarda ayol siymosining ma'naviy barkamollik timsoli sifatida talqin etilishi, jamiyat axloqiy muvozanatini saqlashdagi o'rni va qadriyatlar tizimidagi ahamiyati tahliliy tarzda asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ayol husni-xulqi, rivoyatlar, hikmatlar, axloqiy go'zallik, ma'naviy barkamollik, sadoqat, qadriyatlar tizimi, ma'naviy fazilat, jamiyat axloqi, ayol siymosi, ma'naviyat, axloqiy qadriyatlar.

Нематова Орзигуль Ахмедовна
Независимый исследователь

СУЩНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖЕНСКОЙ «ХУСНИ-ХУЛК» В ПРЕДАНИЯХ И МУДРОСТИ

Аннотация: В данной статье содержательно анализируются идеи о женской красоте и характере в преданиях и мудростях. В ней с философской точки зрения освещаются мысли, восхваляющие нравственную красоту, верность, сострадание и терпение женщины в древних источниках. Также в хикматах анализируется трактовка образа женщины как символа духовного совершенства, ее роль в поддержании нравственного баланса общества и ее значение в системе ценностей.

Ключевые слова: женская красота, повествования, мудрость, нравственная красота, духовное совершенство, верность, система ценностей, духовная добродетель, нравственность общества, образ женщины, духовность, нравственные ценности.

Nematova Orzigul Akhmedovna
Independent researcher

THE ESSENCE OF IDEAS ABOUT WOMEN'S «KHUSNI-KHULK» IN LEGENDS AND WISDOM

Abstract: This article analyzes the ideas about women's beauty and behavior in narratives and wisdom. It illuminates from a philosophical point of view the ideas that glorify the moral beauty, loyalty, mercy, and patience of women in ancient sources. Also, the interpretation of the image of a woman as a symbol of spiritual perfection, her role in maintaining the moral balance of society, and her significance in the system of values are analytically substantiated.

Keywords: female beauty, legends, wisdom, moral beauty, spiritual perfection, loyalty, value system, moral virtue, social morality, female image, spirituality, moral values.

Kirish. Insoniyat tarixida ayol siymosi har doim ezgulik, mehr va hayot manbai sifatida e'zozlangan. Rivoyat va hikmatlarda ayolning husni va xulqi haqida bitilgan fikrlar nafaqat estetik, balki ma'naviy va axloqiy qadriyatlarning ifodasidir. Ularning mazmunida ayol go'zalligi tashqi joziba bilan cheklanmay, balki uning ichki dunyosi, pok niyati, aql-zakovati va xushmuomalaligi bilan uyg'un holda talqin etiladi. Sharq xalq og'zaki ijodi, hikmatlar, dostonlar va rivoyatlarda ayol – oilaning tinchligi, jamiyatning barqarorligi va ma'naviyatning tayanchi sifatida tasvirlanadi. Ayol kishi

o'z xulqi bilan oila va farzandlar tarbiyasiga bevosita ta'sir etadi, shu bois rivoyatlarda "Ayolning tarbiyasi – millatning tarbiyasi"[1:31] degan g'oya alohida urg'u bilan qayd etiladi. Rivoyatlarda ayolning husni ko'pincha uning halolligi, sadoqati va vafodorligi orqali o'lchanadi.

Rivoyatlarda onalik fazilati ham ayol xulqining eng oliy darajasi sifatida ko'rsatiladi. "Jannat onalar oyog'i ostidadir" degan hadis onani ulug' va mo'tabar zot va hilqat ekanligi izohlanadi. Tarixchi olim akademik A.Ziyo ikkinchi jahon urushi va uning oqibatlarini haqida: "Jannat onalar oyog'i ostida, matonat o'zbek ayoli bag'rida" nomli maqolasida to'xtalib, "ayolning mehr-muhabbat va

fidoyiligi orqali insoniyat kamol topishini bildiradi. Onaning bag'rikengligi, sabr-toqati va mehri – insoniy go'zallikning eng yuksak namunasidir"[2:3] deydi. Shu ma'noda, rivoyatlar ayolni faqat go'zallik timsoli emas, balki ma'naviy yetuklik, jasorat va matonat manbai sifatida sharaflaydi.

Bundan tashqari, xalq hikmatlarida ayolning so'zida donolik, ishida baraka, nigohida esa rahm-shafqat mujassam ekanligi qayd etiladi. "Ayol borki, u bor joyda hayot bor" degan ibora ayolning yaratuvchilik mohiyatini, uning hayotning bezagi va ma'naviy muvozanat yaratuvchisi ekanini ifodalaydi. Rivoyat va hikmatlarda ayol husni-xulqi haqidagi g'oyalar inson ma'naviy kamolotining markazida turadi. Ayolning husni – bu faqat jismoniy go'zallik emas, balki axloqiy barkamollik, mehr va sadoqat bilan to'yingan ruhiy go'zallikdir. Shu bois hikmatlarda ayolga hurmat – insoniyatga, hayotga va ezgulikka hurmat sifatida talqin etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur maqolada adabiyotlar tahlili jarayonida rivoyatlar, hadislar, hikmatli so'zlar hamda Sharq mutafakkirlarining axloqiy-falsafiy qarashlari asosiy manba sifatida o'rganiladi. Forobiy, Ibn Sino, Kaykovus va Navoiy kabi allomalarning asarlarida ayolning husni-xulqi, sadoqati, hayosi, sabr-toqati hamda oilaviy hayotdagi o'rni yuksak qadrlanadi. Shu bilan birga, hikmatlarda ayolning ma'naviy go'zalligi jamiyatning axloqiy barqarorligi bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlanadi. Zamonaviy tadqiqotchilarning ishlari esa ushbu g'oyalarni hozirgi ijtimoiy-ma'naviy kontekstda qayta talqin etishga yordam beradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayol husni-xulqi qadimdan insoniy komillikning asosiy mezoni sifatida qaralgan va bu tamoyil bugungi kunda ham milliy-ma'naviy qadriyatlarimizning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqola falsafiy, aksiologik va sotsiomadaniy yondashuvlarga tayangan holda yoritilgan. Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tahliliy va hermenevtik metodlar qo'llanilib, rivoyat va hikmatlarda ayol husni-xulqi haqidagi g'oyalar mazmunan tahlil qilinadi hamda ularning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati ochib beriladi. Hermenevtik yondashuv qadimiy matnlardagi ramziy va ma'naviy ma'nolarni talqin etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, aksiologik tahlil orqali ayolning axloqiy fazilatlarini insoniy qadriyatlar tizimidagi o'rni bilan bog'liq holda yoritiladi. Tarixiy-qiyosiy metod esa turli davr va madaniyatlarda ayol husni-xulqiga berilgan baholarni solishtirish imkonini beradi. Ushbu metodologik yondashuvlar maqolaga ilmiy asos va tahliliy aniqlik baxsh etib, ayol siymosining ma'naviy mohiyatini har tomonlama ochishga xizmat qiladi.

Natijalar va ularning tahlili. Avloddan – avlodga o'tib kelayotgan rivoyatlar va hikmatlar insoniyatning qadimiy merosi bo'lib, u o'zida hayotiy tajribalar, axloqiy

tarbiya va dunyoqarashni o'zida mujassam etadi. Ushbu janrlarda ayol obrazi, uning husni va xulqi alohida o'rin tutadi. Rivoyat va hikmat xalq og'zaki ijodining muhim janrlaridan bo'lib, ular mazmun va maqsad jihatidan farqlanadi. "Rivoyat – tarixiy yoki afsonaviy voqealarga asoslangan, unda ma'lum shaxslar, joylar yoki hodisalar haqida ibratli hikoya tarzida so'z yuritiladi"[3:34]. U ko'pincha hayotiy tajriba yoki diniy-siyosiy voqelikni badiiy shaklda ifodalaydi. Payg'ambarlar, avliyolar yoki donishmandlar hayotidan olingan ibratli voqealar rivoyat sifatida keltiriladi. Hikmat esa chuqur ma'naviy, falsafiy va axloqiy mazmunni o'zida mujassam etgan qisqa, lo'nda fikr yoki nasihatdir. U inson tafakkuri va hayot tajribasidan olingan umumlashma xulosani ifodalaydi. Shuning uchun hikmatlar "so'z gavhari", "donishmandlik mevasi" deb qaraladi. Har ikki janr ham ayolning jamiyatdagi o'rni, oiladagi roli, uning ichki va tashqi go'zalligi, shuningdek, axloqiy me'yorlarga rioya qilishi kabi muhim mavzularni qamrab oladi.

Rivoyat va hikmatlarda aks etgan ayol obrazining ideallashtirilgan yoki tanqidiy tasvirlari, ularda ilgari surilgan axloqiy imperativlar, go'zallik tushunchasining evolyusiyasi, shuningdek, gender rollari va ayolning jamiyatdagi mavqeiga oid qarashlar falsafiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Ushbu tahlilning maqsadi rivoyat va hikmatlarning ayol husni-xulqi haqidagi g'oyalar orqali insoniyatning o'ziga xos dunyoqarashini, qadriyatlarini va ideal ayol obrazini yaratishga bo'lgan intilishlarini aniqlashdan iborat. Shuningdek, ushbu qadimiy g'oyalarning zamonaviy falsafiy munozaralar va gender tadqiqotlari uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi ham ko'rib chiqiladi. Rivoyat va hikmatlardagi ayol husni-xulqi haqidagi falsafiy tahlil o'tmishning hikmatlarini anglash va bugungi kunning dolzarb masalalariga yangicha nigoh tashlash imkonini beradi.

Rivoyat va hikmatlar insoniyatning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim manbalar hisoblanadi. Ushbu janrlarda ayol husni va xulqi masalasi keng yoritilgan bo'lib, bu mavzu orqali jamiyatning ayolga bo'lgan munosabati, ideallari va umidlari namoyon bo'ladi. "Rivoyat va hikmatlarda ayol husni-xulqi haqida ko'plab g'oyalar mavjud. Bu g'oyalar tarixiy, madaniy va diniy kontekstlarda shakllangan bo'lib, ayolning tashqi ko'rinishi va ichki sifati haqida turli fikrlar mavjud"[4]. Ko'pincha ayolning husni-xulqi tasvirlanganida uning go'zalligi, nafosati, mehribonligi va adolatli xulqi kabi jihatlar alohida e'tibor qaratilgan. Rivoyat va hikmatlarda ayol husni ko'pincha nafaqat jismoniy go'zallik, balki ichki olamning, ma'naviyatning va ilohiy hikmatning zohiriy ifodasi sifatida talqin etiladi.

Ba'zi rivoyatlarda ayol husni ham ijobiy, ham salbiy kuch sifatida namoyon bo'ladi. U ilhom manbai, sevgi obekti bo'lishi bilan birga, fitna va qiyinchilik sababchisi sifatida izohlanadi. Masalan, antik davr mifologiyasidagi

go'zal Yelena Troyanskaya urushga sabab bo'lgan bo'lsa, Sharq hikoyatlaridagi Yusufning go'zalligi Zulayhoning ishqiy sarguzashtlariga olib keladi. Bu dualizm go'zallikning o'z-o'zidan emas, balki unga bo'lgan munosabat va uni ishlatish yo'li orqali qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Ko'pgina hikmatlarda jismoniy go'zallik vaqtinchalik va o'tkinchi ekanligi ta'kidlanadi. Haqiqiy va bardavom go'zallik esa ayolning axloqi, donoligi, mehribonligi va boshqa ma'naviy fazilatlarida ko'rinadi. Sufiyona adabiyotda ayol husni ko'pincha ilohiy jamolning timsoli sifatida talqin etilib, insonni Haqqa yetaklovchi bir vosita sifatida ko'riladi.

Rivoyatlarda turli xalqlar va madaniyatlarda go'zallik mezonlari farq qilishi ko'rsatiladi. Bu go'zallikning subektiv va ijtimoiy konstruksiya ekanligidan dalolat beradi. Har bir davr va jamiyat o'zining ideal go'zallik standartlariga ega bo'lib, adabiyot bu xilma-xillikni aks ettiradi. Rivoyat va hikmatlarda ayol xulqi jamiyatning barqarorligi, oilaning mustahkamligi va insoniy munosabatlarning sog'lomligi uchun muhim omil sifatida qaraladi. "Ko'plab hikoyalarda ideal ayol obrazi iboli, hayoli, sadoqatli, mehribon, sabrli, dono va oqila sifatlar bilan tasvirlanadi. Bu fazilatlar jamiyatda ayolning o'rnini belgilashda va unga nisbatan kutuvlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi"[5:261]. «Ming bir kecha» hikoyatlaridagi Shahrizoda o'zining donoligi va hikoya qilish mahorati orqali shohni qonxo'rlikdan qaytaradi. Rivoyatlarda ayol ko'pincha uy bekasi, bolalar tarbiyachisi va erning sadoqatli hamrohi sifatida tasvirlanadi. Uning oiladagi roli jamiyatning davomiyligi va axloqiy tarbiyasi uchun muhim ahamiyatga ega.

Ba'zi rivoyatlarda ayollar nafaqat oilaviy hayotda, balki ijtimoiy va siyosiy hayotda ham faol ishtirok etishlari ko'rsatiladi. Ular dono maslahatchilar, hukmdorlar yoki jamoat arboblari sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bu ayolning jamiyatdagi salohiyati va ta'sirini ko'rsatadi. Hikmatlarda ayolning to'g'ri yoki noto'g'ri xulqi uning o'zi, oilasi va butun jamiyat uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi ta'kidlanadi. Yaxshi xulq baxt-saodatga, yomon xulq esa azob-uqubatga olib kelishi mumkin.

Rivoyatlarda ayolning tashqi go'zalligi ko'pincha uning ichki go'zalligi bilan bog'lanadi. Bu go'zallik, odatda, yorqin ranglar, noziklik va nafosat bilan ta'riflanadi. Ammo, shuni ta'kidlash kerakki, tashqi go'zallikning o'zi yetarli emas. Misol uchun, ayolning tashqi ko'rinishi go'zal bo'lsa-da, uning xulqi yomon yoki nopok bo'lsa, bu go'zallikga nisbatan salbiy baholar beriladi. Shuning uchun ko'plab rivoyat va hikmatlarda ayolning tashqi va ichki go'zalligi o'rtasida muvozanatni ta'minlash kerakligi ta'kidlanadi. Ko'plab ertak va dostonlarda malikalarning go'zalligi batafsil tasvirlanadi. Bu go'zallik, ko'pincha, sehrli kuchga ega bo'lib, uni ko'rgan odamlar hayratga tushadi va unga intiladi. Ichki

go'zallik: ayni paytda, ichki go'zallik, ya'ni ayolning xulqi, odobi, aql-idroki va boshqa fazilatlarini tashqi ko'rinishidan ko'ra muhimroq ekanligi ta'kidlanadi. Yomon xulqli, mag'rur va adolatsiz ayol, qanchalik go'zal bo'lmasin, rivoyatlarda qoralanadi.

Imom G'azzoliy "Ihyo ulum ad-din" asarida ayollarning go'zalligi va husni haqida gapirar ekan, «go'zal xulq-iymon, yomon xulq-nifoqdir»[6:362] go'zallik faqat tashqi ko'rinishda emas, balki ichki axloqiy fazilatlarida ham bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra: «**Tashqi go'zallik (husn)** – Allohning ne'mati bo'lib, ayolning jamoli uning eriga nisbatan jozibador bo'lishi uchun muhim. Bu ayolning jismoniy ko'rinishi, ya'ni uning qomati, yuzi, sochlari va boshqa tashqi omillari. Imom G'azzoliy tashqi go'zallikning ahamiyatini inkor etmaydi, lekin uni asosiy mezon deb hisoblamaydi. Uning fikricha, tashqi go'zallik vaqtinchalik va o'zgaruvchan bo'ladi. **Ichki go'zallik (husn)** – bu hayo, iffat, tavozelik va sabr kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi. Bu ayolning axloqi, odobi, aql-idroki, sadoqati, mehr-shafqati va boshqa ma'naviy fazilatlarini. Imom G'azzoliy ichki go'zallikni tashqi go'zallikdan ustun qo'yadi, chunki u abadiy va haqiqiydir. Uning fikricha, ichki go'zallik ayolning qadrini oshiradi va uni jamiyatda hurmatga sazovor qiladi»[6:366-377]. G'azzoliy go'zallikni haddan tashqari namoyish qilish va shoshqaloqlik bilan ziynatlanishdan tiyilishni tavsiya qiladi. Uning fikricha, ayol go'zalligi turmush o'rtog'i uchun bezak bo'lib, begonalarga ko'z-ko'z qilinmasligi lozim. U tashqi go'zallikning ahamiyatini inkor etmagan holda, ichki go'zallikni ustun qo'yadi. Uning fikricha, haqiqiy go'zallik ayolning axloqi, odobi, aql-idroki, sadoqati, mehr-shafqati va boshqa ma'naviy fazilatlarida namoyon bo'ladi. Imom G'azzoliy ayollarga o'z ichki go'zalliklarini rivojlantirishga, o'z axloqini yaxshilashga, bilim olishga va yaxshi amallar qilishga chaqiradi.

Rivoyat va hikmatlar xazinasini ayol siymosini e'zozlash, unga xos fazilatlarini yuksak qadrlashga asoslangan. Xalq tafakkurida ayol – hayot manbai, mehr va sadoqat timsoli, jamiyatni birlashtiruvchi axloqiy kuch sifatida talqin etiladi. Rivoyatlar va hikmatlar orqali ayollarga xos asosiy fazilatlar sadoqat, mehribonlik, donolik, sabr-toqat va matonat – nafaqat estetik, balki ijtimoiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Ular ayollik tabiatining go'zalligi bilan bir qatorda insoniyat ma'naviy poydevorini ifodalaydi.

Rivoyatlarda sadoqat ayolning eng muqaddas fazilatlaridan biri sifatida talqin etiladi. "Ramayana"dagi Sita, islomiy rivoyatlardagi Hazrati Xadicha, xalq dostonlaridagi Oybarchin yoki Go'ro'g'li obrazlari – barchasi sadoqat timsolidir. Ayol o'z turmush o'rtog'iga, oilasiga va e'tiqodiga sodiqligi bilan o'zligini namoyon etadi. Xalq hikmatida aytiladi: "Ayol sadoqatli bo'lsa, oila mustahkam bo'lur". Bu fikr ayolning sadoqati jamiyatdagi

tinchlik va totuvlikning asosi ekanini bildiradi. Sadoqat nafaqat muhabbatda, balki har qanday sinovda o'z so'ziga, e'tiqodiga va qadriyatlariga sodiq qolishdir. Rivoyatlarda sadoqatli ayol har qanday og'irlikni sabr bilan yengib o'tuvchi, hayotga ishonch bilan qarovchi inson sifatida tasvirlanadi.

Ayol donoligi ko'pincha tinchlik, baraka va adolat manbai sifatida tilga olinadi. Donolik – bu tajriba, sabr va hayotiy bilimlarning uyg'unlashuvidir. "Aqlli ayol erini podshoh qiladi, nodon ayol esa g'azabga soladi" degan hikmat ayolning donoligi oilaviy hayotning muvaffaqiyatida hal qiluvchi o'rin tutishini ko'rsatadi. Ayolning dono so'zi, maslahati, to'g'ri qarori ko'p hollarda nizolarning oldini oladi. Rivoyatlarda donolik ayolning hayotga chuqur qarashida, bolalar tarbiyasidagi oqilona yondashuvida namoyon bo'ladi. Masalan, Hazrati Oysha (r.a.) rivoyatlarda nafaqat payg'ambarimizning suyukli ayoli, balki islom ilmining targ'ibotchisi, aql va zakovat sohibasi sifatida tilga olinadi. Demak, ayolning donoligi uning nafaqat bilimida, balki yurak ko'zi bilan haqiqatni anglash qobiliyatidadir.

Ayolning adolatli, samimiy va dono bo'lishi ham ko'plab hikmatlarda muhim jihat sifatida ta'kidlanadi. Rivoyatlarda ayolning adolatli bo'lishi, o'z xulqini boshqarish qobiliyati va boshqalarga yordam berish istagi ijobiy baholanadi. Bu sifatlar uni jamiyatda yuqori baholanishiga olib keladi. Hikmatlarda ayolning donoligi, aqlli fikr yuritishi, hayotdagi murakkab vaziyatlarga to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyati ham yuksak baholanadi. Ayolning intellektual jihatlari va hayotiy tajribasi uning go'zalligini yanada boyitadi. Ba'zan ayolning aqlli va dono bo'lishi uning tashqi go'zalligidan ham muhimroq sifatida qaraladi.

Ayollarga xos sadoqat, mehribonlik, donolik, sabr-toqat va matonat fazilatlarini – insoniyatning ma'naviy ustunlarini tashkil etadi. Bu fazilatlar nafaqat ayolning shaxsiy kamoloti, balki jamiyat barqarorligi uchun ham zarur. Ayol sadoqat bilan oilasini, mehr bilan farzandini, donolik bilan jamiyatni, sabr bilan tinchlikni, matonat bilan e'tiqodini asraydi. Shu bois xalq donishmandligi ayolni "hayotning yuragi" deb ataydi. Demak, rivoyat va hikmatlarda ayol siymosi – ezgulik, sadoqat va donolik timsoli bo'lib, u insoniyatni ma'naviyatga chorlovchi ilohiy nur sifatida e'zozlanadi. Shu fazilatlar tufayli ayol obrazida jamiyatning ruhiy barkamolligi, hayotning davomiyligi va mehrli insoniylikning abadiyligi mujassam topgan.

Hind mifologiyasi insoniyat tarixidagi eng qadimiy madaniy manbalardan biri bo'lib, u nafaqat diniy qarashlar, balki estetik, axloqiy va falsafiy g'oyalarni ham mujassamlashtirgan. Ayniqsa, ayol obrazining husni (go'zalligi) va xulqi (axloqi) haqidagi tasavvurlar hind falsafiy tafakkurining markaziy yo'nalishlaridan biridir. Vedalar, Upanishadlar, "Ramayana", "Mahabharata",

"Bhagavad Gita" hamda puranalar singari muqaddas matnlarda ayol siymosi nafaqat joziba va go'zallik timsoli, balki ma'naviy kuch, mehr, sadoqat va donolik manbai sifatida talqin etiladi.

Hind mifologiyasida ayolning go'zalligi tashqi qiyofa bilan emas, balki ichki ruhiy holat, poklik va bag'rikenglik bilan o'lchanadi. Hind eposlarida ayolning husni va xulqi ko'pincha ma'naviy sinovlar orqali sinovdan o'tadi. "Ramayana"da Sita obrazi bunga yorqin misoldir. U nafaqat Ramaga sadoqatli rafiq, balki adolat, sabr va vafodorlikning timsoli sifatida tasvirlanadi. Sitani yovuz kuchlar tomonidan olib ketilishi va u o'z pokligini himoya qilib, o't sinovidan o'tishi ayol axloqining muqaddaslik darajasiga ko'tarilganini bildiradi. "Mahabharata"da esa Draupadi siymosi ayol sha'ni va adolat uchun kurash timsoliga aylanadi. U nafaqat tashqi husni, balki jasorati va donoligi bilan erkaklar jamiyatida muhim o'rin egallaydi. "Mahabharata va Ramayana eposlarida ayollar (Draupadi va Sita), jasoratli, sodiq va mehribon qahramonlar sifatida tasvirlangan. Ular o'z erlariga sodiq bo'lib, jamiyatda yuksak mavqega ega bo'lishgan va erkak qahramonlarga ilhom beruvchi kuch sifatida ko'rilgan"[7:111]. Shuningdek, hind mifologiyasida ayolning axloqiy go'zalligi oilaviy, ijtimoiy va kosmik uyg'unlikning kafolati sifatida talqin qilinadi. Ayolning sadoqati, halolligi, mehnatsevarligi va mehribonligi orqali jamiyatda tartib va baraka yuzaga keladi, deb ishonilgan. Shu sababdan, ayolga hurmat ko'rsatish – ilohiy kuchga hurmat, unga bepisandlik esa kosmik muvozanatning buzilishiga teng deb qaralgan.

Hind mifologiyasida ayolning husni har doim ma'naviyat bilan uyg'un holda talqin etiladi. Go'zallik – bu ilohiy nur (shakti)ning tashqi ko'rinishi bo'lib, ayolning ichki komilligi va ruhiy pokligi bilan bog'liq. Shu bois ayol kishi – Parvati, Durga, Kali kabi ma'budalar obrazida ikki qirrali mohiyatda namoyon bo'ladi: bir tomondan u mehr-shafqat va go'zallik, ikkinchi tomondan esa qudrat va adolat ramzi. Bu holat hind falsafasida ayollikning tabiat kuchlari bilan uzviy bog'liqligini, u nafaqat hayot yaratuvchi, balki uni himoya qiluvchi kuch ekanini ifodalaydi.

"Kalila va Dimna" – Sharq adabiyotining eng mashhur falsafiy-didaktik asarlaridan biri bo'lib, unda hayvonlar, qushlar va insonlar tilidan hikmatli voqealar orqali hayotiy haqiqatlar, insoniy fazilatlar va axloqiy qadriyatlar yoritiladi. Asar muallifi deb hind donishmandi Bidpay (Baydaba) ko'rsatiladi, u o'z hikmatlarini hayvonlar orqali aytish orqali podshohlarni, insonlarni oqilona hayotga, adolat, vijdon va tafakkurga chorlaydi. Shu bilan birga, asarda ayol obrazlariga ham alohida e'tibor berilgan bo'lib, ularning oqilligi, donoligi va hayotiy tajribasi yuksak qadrlanadi.

"Kalila va Dimna"da "ayollar ko'pincha oila, jamiyat va davlat hayotida muhim o'rin tutuvchi shaxslar

sifatida tasvirlanadi. Ularning soʻzlari, maslahatlari, donoligi orqali erkak qahramonlar koʻpincha toʻgʻri yoʻlni topadilar. Masalan, ayrim hikoyalarda podshoh yoki vazir ayolning dono soʻzidan, ogohlantirishidan ibrat olib, xatoga yoʻl qoʻymaslikka harakat qiladi. Bu, oʻz navbatida, asarda ayol donoligi jamiyatni muvozanatda ushlab turuvchi kuch sifatida talqin etilayotganini koʻrsatadi"[8:99]. Ayol obrazlari koʻpincha "aql nuri", "koʻngil koʻzi", "donolik manbai" tarzida tasvirlanadi. Ular koʻr-koʻrona his-tuygʻuga emas, balki chuqur fikr, kuzatuvchanlik va sabr-toqatga asoslanib ish yuritadilar. Bu jihatdan ayollar "Kalila va Dimna"dagi voqealarda nafaqat estetik yoki oilaviy obraz sifatida, balki falsafiy fikr egasi sifatida ishtirok etadi. Masalan, bir hikoyada dono ayol eriga "aql bilan yurilmagan ish, oxir-oqibat pushaymon keltiradi" deb nasihat qiladi. Bu fikr asarning asosiy gʻoyalardan biri – inson harakatining boshida tafakkur turishi kerak, degan qarash bilan uygʻunlashadi.

Asarda ayollarning donoligi faqat ogʻzaki soʻzda emas, balki ularning harakatlari, muomala va qarorlarida ham namoyon boʻladi. Ular vaziyatni chuqur tahlil qila oladilar, oqibatni oldindan sezadilar. Shu sababli, "Kalila va Dimna"dagi ayollar obrazlari koʻp hollarda muvozanat, hushyorlik va sabr timsoli boʻlib koʻrinadi. Dono ayolning roli erkakni toʻgʻri yoʻlga boshlash, uning gʻazabini nazorat qilish, adolatni tiklash kabi ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Asarda ayol donoligining yana bir jihati – ularning insonparvarlik va rahm-shafqat bilan uygʻunligidir. Ayolning oqilligi faqat mantiq bilan emas, balki mehr bilan birlashganida chinakam donolik yuzaga keladi. Bu jihatdan "Kalila va Dimna" ayol obrazini sof maʼnaviylik timsoli sifatida koʻrsatadi. Dono ayol – nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning tinchligi uchun masʼul shaxs sifatida talqin etiladi.

Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" asarida inson baxti va jamiyat farovonligi oʻzaro bogʻliq jarayon ekanini taʼkidlaydi. Unga koʻra, "saodat – insonning aql, axloq va amaliy fazilatlar orqali mukammallikka erishishidir. Farobiy bu jarayonda ayolning oʻrnini ham muhim deb biladi"[9:216]. Uning fikricha, ayol erkak bilan teng darajada aql va fazilat egasi boʻlishi, jamiyatda maʼnaviy barkamollikka hissa qoʻshishi taʼkidlanadi. Ayol faqat oilaviy hayotning emas, balki ijtimoiy barqarorlikning, axloqiy poklik va tarbiyaning ham asosidir. Farobiy ideal jamiyatni "fazilatli shahar" deb atar ekan, uning barqarorligi aql, adolat va ezgulik tamoyillariga tayangan holda vujudga kelishini taʼkidlaydi. Bu fazilatlar esa ayollar va erkaklar tomonidan birgalikda amalga oshirilishi zarur. Demak, Farobiy nazarida ayol – jamiyatning maʼnaviy kuchi, aql va axloq uygʻunligining timsolidir. Shu bois u ayollarni taʼlim, tarbiya va ezgu amallarda faol ishtirok etishga daʼvat etadi.

Ibn Sino oilaviy munosabatlar maromi oiladagi tinch totuvlik, mehr-muruvvat, oila gʻururi va shaʼni koʻp jihatdan ayollarga ham bogʻliq ekanligi haqida koʻp yozgan. Jumladan, «Oila xoʻjaligi» asarida ayollar axloqan eng maqbul, yuqori insoniy fazilatlariga ega boʻlmoqlari lozim, deb yozadi. Mazkur asarning «Ayollarning yaxshi fazilatlar haqida» nomli boʻlimida ularning quyidagi fazilatlarini bayon qilinadi; ayol aqlan dono, uyatchan, iboli, iffatli boʻlib, koʻp gapirmasligi lozim; u eriga boʻysunmogʻi, uni sevmogʻi, farzandlar tugʻib, doimo halol, pok, toʻgʻri soʻz, kamtar boʻlishi kerak; injiq boʻlmasligi, oʻz iffat va obroʻsini toʻkmasligi lozim; u hech qachon eriga nisbatan dimogʻdorlik, viqor hissini koʻrsatmasligi, oʻz ishlarini yaxshi, oʻz vaqtida bajarib, oilaning moddiy boyliklarini tejamkorlik bilan ishlatmogʻi lozim; oʻz xulq-atvori bilan oʻz erining qalbida hadiksirash hissiga oʻrin qoldirmasligi. Shuningdek, Ibn Sino «Kitob ush-shifo» asarida oila inqirozi va buzilishiga sabab boʻladigan omillarni ham koʻrsatib oʻtgan"[10:374]. Ibn Sinoning bu fikrlari oʻrta asr Sharq jamiyatidagi oilaviy munosabatlarga boʻlgan qarashlarni aks ettiradi va ayolning oiladagi muhim rolini eʼtirof etadi. Uning taʼkidlashicha, ayolning yuksak axloqiy fazilatlariga oila barqarorligi va baxtining muhim shartlaridan biridir.

Kaykovusning «Qobusnoma» asari davlat arbobi va donishmand ota tomonidan oʻgʻilga berilgan pand-nasihatlar toʻplami boʻlib, unda jamiyatning turli qatlamlariga xos odob-axloq meʼyorlari, turmush tarzi va maʼnaviy qadriyatlar haqida soʻz boradi. «Qobusnoma»da ayol husni va xulqi masalasi bevosita markaziy oʻrinni egallamasa-da, asar davomida ayollarga nisbatan boʻlgan munosabat, ularning oiladagi va jamiyatdagi oʻrni haqida qimmatli maʼlumotlar uchraydi.

Qobusnomada qator ibratli va hayotiy pand nasihatlar bilan birgalikda «ishq va uning odatlari zikrida», «xotin olmoq zikrida» ham qimmatli maʼlumotlar berilgan. «Ey farzand, to kishining taʼbi latif boʻlmaguncha oshiq boʻlmagʻusidir, nedinkim ishq beshak taʼbi latiflikdan paydo boʻlur. Har narsaki taʼbi latiflikdan paydo boʻlsa, ul beshak latif boʻlur». Bu yerda insonning qalbi toza, pok va axloqan yuksak boʻlsa, uning koʻngli, sifat va fazilatlar ham, hissiy kechinmalari ham sof va chiroyli boʻlishiga ishora qilingan. «Bas, agar oshiq boʻlsang shundoq kishiga boʻlgilki, ul maʼshuqalikka loyiq boʻlsin. Bunda boʻlgʻusi er-xotinning nikohigacha davrda bir-birini koʻrib-bilib, sinab maʼshuqaning oqila, orasta, tejamkor, saranjom-sarishta, bola tarbiyasini, uy-roʻzgʻor ishlarini oʻrniga qoʻyadigan kamtarin va eriga sadoqatli boʻlishi nazarda tutiladi»[11:103-104]. «Ey farzand, agar xotin olmoq tilasang, oʻz hurmatingni yaxshi saqlagil. Garchi mol aziz boʻlsa ham xotin va farzandingdan darigʻ tutma. Ammo xotinni pok dil, farzandni farmonbardor va mehribon tutgil bu ish sening qoʻlingdadir. Bu oʻrinda xotinga xos munosabatda boʻlish urning ixtiyorida

ekanligi ogohlantirilgan. Xotin talab qilsang, xotinni molini talab qilmagil, xotin pok nixod (toza tabiat va pok dil) bo'lsin. Kadbonu (uy bekasi va ishchan xotin)eriga do'st bo'lgay. Hayolig', taqvador, tili qisqa, molni yaxshi saqlaguvchi bo'lsin. Deb durlarki, yaxshi xotin erning va umrning rohati bo'lur. Bunda esa bo'lg'usi turmush o'rtog'ini tanlashda erning oldidagi mas'uliyat va latif xotin bo'lishga xos fazilatlar bayon qilingan"[10:375]. Kaykovusning ayol husni va xulqi haqidagi g'oyalari, asosan, quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: Kaykovus ayolni oilaning muhim ustuni, uyning bekasi sifatida ko'radi. U xotinning asosiy vazifasi eriga sadoqatli bo'lish, uning mol-mulkini asrash, uy-joyni saranjom-sarishta tutish va farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanish deb hisoblaydi. Asarda ayolning siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi haqida deyarli gapirilmaydi. Uning asosiy vazifasi oilaviy burchlarini bajarishdan iborat.

Kaykovus ayolning tashqi go'zalligiga e'tibor qaratadi, lekin uni asosiy mezon deb hisoblamaydi. U ayolning go'zalligi bilan birga aqli, odobi va xulqi ham muhim ekanligini ta'kidlaydi. Ayolning husnini ta'riflashda o'sha davrning estetik qarashlari aks etadi. Misol uchun, to'la yuzli, qora sochli, qora ko'zli ayollar go'zal hisoblangan. Kaykovus ayolning odobi, iffati va hayosi uning eng muhim fazilatlaridan biri deb biladi. U xotiniga nisbatan sadoqasiz bo'lgan erlarni qoralaydi, lekin ayolning ham o'zini tuta bilishi, erini ranjitmasligi kerakligini uqtiradi. Asarda ayollarga nisbatan qat'iy axloqiy talablar qo'yiladi. Ular kamtarin, uyatchan va erlarining roziligisiz ko'chaga chiqmasliklari kerak.

Yusuf Xos Hojibning mashhur asari «Qutadg'u bilig» (baxt saodatga yo'llovchi bilim)da er yoki xotin tanlashda uning qaysi sifat va fazilatlariga e'tibor berish zarurligi, inson shaxsiga xos sifat va fazilatlarining oilaviy hayotni boshqarishdagi roli, o'rni va ahamiyati, er-xotin o'zaro munosabatlarining me'yorlari, farovon turmush kechirishning muhim shartlari haqida qimmatli fikrlar aytilganki, ular hozirgi oila turmushi va er-xotin munosabatlari uchun ham ahamiyatlidir. Asarda «Sen xotin olsang, o'zingdan quyisini ol, zoti oliysiga boqma, sen qul bo'lib qolasan». Asli, urug'i hamda zoti yaxshi bo'lsin, uyatli, andishali, pokizasini istagin. Yuzi chiroyini istama, xulqi yaxshisini ista, fe'l-atvori yaxshi bo'lsa, sening yuzingni yoritadi. Fe'lu-atvori yaxshi bo'lsa, u to'kis bo'ladi. Fe'lu-atvori to'g'ri bo'lsa, juda munosib bo'ladi, xotin chiroyi xulqdir, buni bilgan biladi. Agar yaxshi andishali ayol topishga muyassar bo'lsang, boy berma (darhol olgin) ey ezgu kishi andishali, pokiza bo'lsa, unday kishi asl bo'ladi. Sen xotinning andishali-aqlisini ista, ey dono, andishali aqlli xotin topilsa - farosat, andisha, boylik, chiroy, nasl-nasab jam bo'ladi. «Sen xotinni qadrli tut, nima so'rasa muhayyo et»[12:215]. Yusuf Xos Hojib xotin tanlashda birinchi navbatda uning

nasl-nasabi, zoti, axloqi va andishasiga e'tibor berish zarurligini uqtiradi. Yusuf Xos Hojib hikmatli so'z orqali jamiyatda mavqei yuqori bo'lgan oiladan kelin olish ba'zan kelinning eriga nisbatan ustunlik hissida bo'lishiga va bu oilaviy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishiga ishora qiladi. Shuning uchun ham u «asli, urug'i hamda zoti yaxshi bo'lsin, uyatli, andishali, pokizasini istagin» deb, kelinning tarbiyasi, axloqi va iffati muhimligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy «Xamsa» asarida ayol husni va xulqi haqidagi o'zining ideal tasavvurlarini yaratadi. U ayollarning go'zalligi, aql-zakovati, mehr-muhabbati, sadoqati, odobi va ma'naviy kamolotiga yuqori baho beradi. Navoiyning ayol obrazlari nafaqat o'z davrining ayollariga o'mak bo'lgan, balki bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Uning asarlarida aks etgan ayol husni va xulqi haqidagi g'oyalar adabiyotimiz xazinasining bebaho qismidir"[13:88]. Alisher Navoiyning «Xamsa» asari nafaqat adabiyot durdonasi, balki o'zida ayol husni va xulqi haqidagi teran g'oyalarni ham mujassam etgan. Navoiy «Xamsa»da yaratgan ayol obrazlari orqali o'zining ideal ayol haqidagi tasavvurlarini namoyon etadi. Bu tasavvurlar, asosan, quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Alisher Navoiyning «Farhod va Shirin» qissasi nafaqat ikki oshiqning fojiali sevgi dostonidir, balki unda ayol go'zalligi va xulqi haqidagi muhim g'oyalar ham o'z ifodasini topgan. Qissadagi Shirin obrazi Navoiyning ideal ayol haqidagi tasavvurlarini yaqqol namoyon etadi. Shirinning go'zalligi uning aql-idroki va siyosiy faolligi bilan birga ta'riflanadi. Uning tashqi "ko'rinishi uning ichki dunyosi bilan uyg'unlashgan. Shirin aqlli, tadbirkor, adolatli va xalqparvar. U Farhodga bo'lgan sevgisi bilan birga, o'z yurtining ravnaqi uchun ham qayg'uradi"[14]. Navoiy Shirin husnini tasvirlashda o'ta mahorat bilan, nozik va jozibali obrazlardan foydalanadi. Uning go'zalligi nafaqat tashqi ko'rinishida, balki uning ichki dunyosining boyligi va ma'naviy pokligida ham namoyon bo'ladi.

Husayn Voiz Koshifiy o'zining hayotdan olgan saboqlari, tajribalari asosida insonparvarlik, ijtimoiy hayot, oilaviy odob, adolat, halollik, sofdillik, to'g'rilik, rostgo'ylik haqidagi fikrlarini qiziqarli hikoyalar, rivoyatlar, pandu-nasihatlar yordamida bayon etgan. U salbiy axloqiy xislatlarni qoralaydi va ularning inson hayoti va jamiyat uchun katta zarar olib kelishini qator ibratli rivoyatlar bilan ko'rsatadi. Koshifiy jamiyatda, odamlar o'rtasida va oiladagi o'zaro munosabatlarda axloq me'yorlari bo'lib, bu me'yorlar insonlarning xulq, fe'l-atvorlarini tartibga solib turadigan axloqiy talablardir, deb baholaydi. U ijobiy xislatlarning kishilarda bo'lishi shart bo'lgan insoniy fazilat deb tushunadi. Insoniy fazilatlar; sabr, hayo, iffat, pokizalik, sobitqadamlik, saxiylik, rostgo'ylik, shijoat, kamtarlik, xushyorlik,

oliyhimmatlilik, diyonatlilik, ahdiga vafolik, andishalilik, izzat-hurmatni bilish, sir yashira olish kabi fazilatlarni birma-bir ta'riflab, ularning ahamiyati va oqibatlarini aytib o'tadi"[10:376].

Xulosa qilib aytganda, birinchidan, rivoyat va hikmatlarda ayol husni-xulqi jamiyatning ma'naviy poydevori sifatida talqin etiladi. Ayolning go'zalligi tashqi ko'rinishdan ko'ra, uning ichki pokligi, sabr-toqati va mehribonlikda namoyon bo'ladi. U oilaning totuvligi, farzandlarning tarbiyasi va erkakning kamol topishida muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Ikkinchidan, mazkur manbalarda ayol fazilatlari insoniy kamolot bilan chambarchas bog'langan. Ayol donoligi, aql-zakovati va farosati orqali oilada tinchlik, jamiyatda esa axloqiy barqarorlikni ta'minlaydi. Shuning uchun qadimdan hikmatlarda ayolning hushyorligi, odo-axloqi va so'zining o'lchovi ma'naviy komillik mezoni sifatida ko'rsatilgan.

Uchinchidan, rivoyatlarda ayolning sadoqati eng yuksak insoniy fazilat sifatida madh etiladi. Sadoqatli ayol

oilaning ustuni, erkakning tayanchi va farzandlar uchun ibrat manbai bo'lib tasvirlanadi. Bu fazilat orqali ayol nafaqat oilaviy, balki ijtimoiy totuvlikni ham ta'minlovchi ma'naviy kuchga aylanadi.

To'rtindan, hikmatlarda ayol mehribonligi va rahm-shafqati insoniyatni birlashtiruvchi kuch sifatida talqin etiladi. U mehr orqali yovuzlikni yengadi, murosaga chorlaydi, bag'rikenglikni qaror toptiradi. Ayolning qalbidagi mehru shafqat jamiyatning ma'naviy barqarorligini mustahkamlovchi asosiy manba sifatida e'tirof etiladi.

Beshinchidan, Ayol sabr-toqati va matonati haqida hikmatlar inson hayotidagi sinovlarda ayolning irodasi qanday qudratga ega ekanini ko'rsatadi. U og'irliklarga bardosh berish, oilani saqlab qolish va farzandlarga mehr berish orqali hayot mazmunini yaratadi. Shu bois, ayol sabri – hayotning davomiyligini ta'minlovchi ilohiy quvvat sifatida talqin etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ҳомидов Ҳ. «Авесто» файзлари. -Тошкент.: “А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти”, 2001. – Б.31.
2. Азамат Зиё. “Жаннат оналар оёғи остида, матонат ўзбек аёли бағрида”. // Янги Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий газета. № 83 (83), 14.05.2020. – Б.3.
3. Sodiqov N. Xalq ijodi va uning janrlari. – Toshkent.: “Universitet nashriyoti”, 2010. – B.34.
4. Xayitov R. O'zbek xalq og'zaki ijodining badiiy jihatlarini. – Toshkent.: “Ma'naviyat”, 2008. – B.112.
5. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 12 jildlik, 10-jild. – Toshkent.: “Davlat ilmiy nashriyoti”, 2005. – B.261.
6. Абу Ҳомид Ғазолий “Ихйой улумид дин” (Тавба, сўнги манзиллар, нафс тарбияси, тил офатлари). – Тошкент.: “Matbaachi”, – Б.362.
7. Iwona MILEWSKA. Female and male attractiveness as depicted in the Vanaparvan of the Mahābhārata. Argument Vol. 5 (1/2015) pp. 111–126.
8. Kalila va Dimna / Tajjiraon: Suyima G'aniyeva. – Toshkent.: “Yangi asr avlodi”, 2019. – B.99.
9. Абу Наср Форобий. «Фозил одамлар шаҳри». (Абдусодиқ Ирисов, Маҳкам Маҳмудов, Урфон Отажон) – Тошкент.: «Янги аср авлоди», – Б.216.
10. Худайкулова Назокат Раджаб кизи. Шарқ мутакакирлари ишларида оилавий муносабатлар ва никоҳ масалларининг психологик тавсири. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2023 йил № 12). –B.374.
11. Кайковус Қобуснома. (Форсчадан Муҳаммад Ризо таржимаси). – Тошкент.: “Ўқитувчи”, 2006. –B.103-104.
12. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билик (Саодатга бошловчи билим). Таржимон Абдуҳамид Парда. – Тошкент.: “Ўқитувчи”, 2018. – Б.215-216.
13. Qaxramonov A. Navoiyning “Xamsa” asari tahlili. Interdiscipline innovation and scientific research conference British International Science Conference. 2020. –B.88-95.
14. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/hamid-olimjon-farhod-va-shirin-1939.html/> Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoniga yozilgan so'zboshi.

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHYSICS AND MATHEMATICS

TiO₂ yurqa plyonkalarida qalinlikka bog'liq morfologik va vibratsion o'zgarishlarning o'zaro bog'liqligi.	
I.Bekpulatov, A.Normamatov, B.Igamov, A.Kamardin.....	4
GAAS/INP/GAAS nanoipidagi inas nanonuqtaning elektron va kovak energiya sathlari va to'lqin funksiyalarining hisoblanishi.	
A.Davlatov, B.Abdulazizov, D.O'rinboyev.....	10
Synthesis of proton exchange nanocomposite membrane.	
U.Berdiyev.....	15
Fizika masalalarini yechishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.	
M.Nosirov, S.Jonibekova, V.Abduezimov.....	21
On the time-optimal control problem for a fourth-order parabolic equation with fractional caputo derivative.	
F.Dekhkonoov.....	26
Suv yordamida cvd usulida past haroratda uglerod nanonaychalari sintezi.	
S.G'ulomjanova, I.Xudoyqulov, I.Abdusaidov, X.Ashurov.....	33
Statsionar va virtual sathlar. Elektronning tunnel o'tish hodisasi.	
M.Tohirjonov.....	39
Наведенная радиоактивность и облучение персонала при терапии тяжелыми ионами: исследование методом моделирования.	
Ш.Хасанов, О.Маматкулов, У.Тухтаев, Д.Хакимов.....	43
Некоторые результаты об однозначном решении нелокальной задачи для уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения.	
Ф.Бегимкулов.....	48
Ko'p holatli kvant tizimlarda optimal tezlashish dinamikani boshqarish nazariyasi.	
M.Mamanazarov, I.Yadgarov.....	56
Начально-краевая задача для вырождающегося дифференциального уравнения высокого четного порядка с оператором Бесселя.	
К.Каримов, Д.Орипов.....	60
Коллективные параметры p+Pb, Xe+Xe И Pb+Pb столкновений при высоких энергиях на большом адронном коллайдере.	
Х.Олимов, А.Кахорова.....	74
Generatsiya funksiyalari va ularning qo'llanilishi.	
Sh.Abduraximova.....	78
Tebranuvchi tasodifiy jarayon statsionar taqsimoti uchun aniq formula.	
V.Xodjibayev, O.Jo'rayev.....	84
Асимптотический анализ близости проекционных оценок плотности в метрике Хеллингера.	
А.Абдувахидов.....	89
ZnO:Al plyonkalarining optik xususiyatlariga termik ishlovlarning ta'siri.	
A.Boboyev, B.G'ulomov.....	97
Aniq integrallarni sonli usulda hisoblash.	
Sh.Kuziyev, Sh.Ulikov, R.Rasulov.....	102
Applications of p-adic rational dynamical systems.	
I.Sattarov.....	111
Maple amaliy dasturida algebra va sonlar nazariyasi masalalarini yechish.	
S.Sa'dullayeva.....	119

KIMYO FANLARI

02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

Изучение закономерностей пространственной вариации и фазового распределения микроэлементов в воде реки Зеравшан.	
М.Хошимхужаев, С.Мамажонов.....	122
Uzoq muddatli ta'sirga ega azotli o'g'itlarni yaratish: karbamid va etilsellyuloza asosidagi tarkiblar.	
K.Raximov.....	128
Poliakrilonitril va polietilenpoliamin asosida anionit olish.	

D.Shaxidova, D.Gafurova, B.Orzikulov, U.Mirzakulov, S.Haydarova, D.Tolipova.....	134
Determination of the lower limit of copper ii ion in environmental objects using an immobilized reagent.	
S.Yulchieva.....	141
Cannabis sativa l o'simligi tolasining lignin miqdori va strukturaviy xususiyatlarini aniqlash.	
I.Mamatvaliyev, A.Abdumajidov, I.Nabiyeva, Sh.Jumamurodova.....	147
Liquid processing of gypsum into ammonium sulphate and calcium carbonate.	
Sh.Namazov, J.Kholmurodov, R.Radjabov, A.Seytnazarov, A.Mamataliev.....	153
Opoka minerali asosida tayyorlangan katalizatorlar yordamida pikolinlar sintezi tadqiqoti.	
S.Qodirov.....	159
Oxytropis rosea o'simligining bargi, poyasi, ildizi va urug'i ekstraktining dastlabki fitokimyoviy tahlili.	
Sh.Sulaymonov.....	166
Mis va marganes ionlari asosida olingan bimetall ftalosiyenin kompleksini termogravimetrik hamda differensial termogravimetrik xossalari o'rganish.	
N.Nazarov, J.Fayziyev, S.Nazarov, G.Mirzoyeva.....	173
Payvandlash elektrod shlagi tasir kuchini aniqlash va taxlil qilish.	
R.Ermatov, G'.Doliyev, S.Mamajanov.....	178
Promoting deep reading and understanding in chemistry through intensive educational techniques.	
Z.Salimova.....	182
Изучение фенольных соединений Nepeta Olgai Regel l. методом ВЭЖХ.	
P.Дехконов, M.Мамаджонова.....	186
Physicochemical properties of graphene conjugates formed with inorganic compounds.	
J.Khudoyqulov, D.Kholmurodova, K.Semyonov.....	193
Synthesis of lycorine alkaloid esters.	
T.Reymbayeva, V.Vinogradova, A.Sadikov.....	197
1-(2-furanil)-4,4,4-triflorbutandion-1,3 benzoil gidrazoni sintezi, tuzilishi va xossalari.	
M.Ro'ziyeva, M.Tursunov, M.Amonov.....	202
O'zbekistonda o'suvchi arachis hypogaea l. O'simligi yer ustki qismi efir moyining tarkibi.	
N.Usmanova, S.Isakova.....	208
2,4-dioksopentan kislotasi etil efiri asosida organik ligandlar sintezi va tuzilishi.	
M.Tursunov, B.Umarov, N.Tulisova.....	213
Faollashtirilgan ko'mir adsorbentlarini metallar sorbsiyasida qo'llanilishi.	
D.Salihanova, N.Ubaydullayeva, M.Xakimova, S.Usmanova.....	218
Ekologiyani muhofaza qilish uchun atrof-muhit obyektlaridan qo'rg'oshin ionini sorbsion- spektroskopik usullarda aniqlash.	
M.Mamedova.....	222
Состав и реологические свойства суспендированных жидких азотно-фосфорных удобрений, полученных на основе переработки мытого обожженного концентрата смесью серной и фосфорной кислот.	
Д.Косимов, Ш.Намазов, А.Расулов, А.Сейтназаров, Ш.Номозов, О.Бадалова.....	227

BIOLOGIYA FANLARI

03.00.00 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

BIOLOGICAL SCIENCES

Leonurus turkestanicus va RK4 polifenolining aorta silliq muskuli qisqarish kuchiga dozaga bog'liq vazorelaksant ta'siri.	
G.Mirzaalimova, A.Zaynabiddinov.....	232
O'simlik qoldiqlaridan tayyorlangan kompostlarning sug'oriladigan tuproqlar agrokimyoviy xossalari ta'siri.	
S.Yunusova, S.Sidikov.....	237
Eksperimental alsegeymer modeli hayvonlar qonida va jigarida et-1 hamda apob oqsillariga nisbatan autoantitanachalar aniqlash.	
S.Amanbayeva.....	243
G'o'za tunlamining helicoverpa armigera (hübner, 1805) rivojlanishi va zarari.	
M.Abdujabborov, F.Yuldashev, M.Mutalibov.....	249
Izoxinolin alkaloidlari (f-5, f-24), ularning konyugatlarining (kv-6, kv-8) kalamush jigari mitoxondriyasi nafas olish ko'rsatkichlariga ta'siri.	
A.Abdubokiyev, Sh.Xushmatov, N.Ergashev, E.Komilov, B.Yo'ldoshev, Sh.Jo'raqulov.....	253
Species of the genus philadelphus l., introduced to the tashkent botanical garden, and the importance of their vegetative reproduction.	
Sh.Turdiboyev, D.Abdullayev, M.Raxmatillayev, A.Jumatayev.....	262

G'oz (g.hirsutum L.) turida FRS10 genining tola chiqimi va hosildorlikni oshishidagi roli.	
D.Usmanov, Sh.Abdukarimov, B.Sobirov, Sh.Xusanbayeva, A.Abdug'afforov, A.Sharifjonov, D.Juraqulov, Z.Buriev..	268
Rizobakteriyalarga asoslangan biopreparatlar yordamida orol dengizining qurigan tubida o'simliklar yetishtirishni rag'batlantirish.	
S.Murodova, M.Sobirova.....	272
G'oz (g.hirsutum L.) turi ghfh3/far1 genlar oilasi vakillarini kollinearlik tahlili.	
D.Usmanov, Sh.Abdukarimov, B.Sobirov, Sh.Xusanbayeva, A.Abdug'afforov, A.Sharifjonov, D.Juraqulov, Z.Buriev..	275
Fusarium solani ning o'simliklar bilan o'zaro ta'siri, o'simliklarning himoya mexanizmlari va qishloq xo'jaligidagi oqibatlarini asosida patogenlik hususiyatlarini o'rganish.	
F.Radjabov, I.Salaxutdinov, V.Kamburova, D.Usmanov, Z.Buriyev.....	281
Сравнительный анализ ключевых биохимических показателей у пациентов с гепатитом b (hbv) и c (hcv) (на примере Наманганской области).	
K.Kaxorova, Sh.Pustamova.....	289
Gilos (prunus avium L.) o'simligining virusli kasalliklarini indikator o'simliklar usuli yordamida diagnostika qilish.	
E.Bekmatova, V.Fayziyev, B.Axmadaliyev, B.Abduvaliyev.....	294
Farg'ona vodiysi suv havzalarida uchrovchi brachionus (rotifera: brachionidae) avlodi turlari bo'yicha tahlillar.	
D.Adashev, M.Egamberdiyev, M.Madumarov, S.Madumurova.....	299
Turli genotipdagi gossypium namunalarda pelota genining molekulyar identifikatsiyasi va tahlili.	
H.Aminjonov, A.Sherimbetov, B.Adilov, B.Axmadaliyev, D.Ruzmetov, Sh.Primqulov, B.Abduvaliyev, A.Narimanov	304
g.hirsutum L. turichi vakillarida sho'r stressiga chidamlilik belgisini morfologik jihatdan o'rganish.	
L.Azimova, D.Ernazarova, M.Xolova, B.Ochilov, A.Doshmuratova, F.Kushanov.....	311
Phytochrome b genining o'simliklar hayotidagi roli.	
N.Obidov, M.Ayubov, B.Mamajonov, A.Yusupov, A.Murodov, Z.Bashirxonov.....	319
O'zbekistonning markaziy va sharqiy xududlarida tarqalgan suv baqalarining (pelophylax) gelmintofaunistik tahlili.	
L.Akmuradova, E.Ikromov, E.Ikromov, J.Xaydarov.....	323
Анатомия листа как биологический механизм устойчивости хлопка к насекомым вредителям.	
H.Tutuшкина.....	329
The emergence and consequences of the omicron variant of the sars-cov-2 virus.	
M.Ayubov.....	334
In vitro effect of endophytic fungi isolated from pepper (capsicum annum L.) plants on root-knot nematodes (meloidogyne spp.).	
I.Muhammedov, S.Qambarov, S.Muxamadjonov, A.Muminov, Kh.Abdurashidova.....	338
Og'riqni qoldiruvchi vositalarni sportchilarda tiklanish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati.	
G.Boqiyeva.....	344
Dorivor o'simliklarning ildiz kulturalari (hairly va adventitious) uchun ms ozuqa muhitining roli va metabolit ishlab chiqarishdagi ahamiyati.	
F.To'xtaboyeva, S.Muxamadjonov.....	347
Markaziy osiyoda ferula lipskyi korovin turining tarqalishi, unga xavf soluvchi omillar, saqlab qolish imkoniyatlari.	
B.Karimov, O.Sheraliyev, F.Akbarov.....	352
Nok agrobiotsenozida zararkunandalarga qarshi neonikotinoidlar sinfiga mansub preparatlarni qo'llash hamda toksik qoldiq miqdorini baholash.	
Z.G'oyberdiyeva, A.Xolliyev, O.Ismoilova.....	358
Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarning unumdorlik ko'rsatkichlarini sho'rlanish ta'sirida o'zgarishi aniqlash va baholash.	
S.Ro'zimatova, D.Maxkamova.....	363
Jismoniy yuklamalar ta'sirida jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining o'zgarishi.	
N.Najmiddinova, M.Xolmirzayeva.....	370
Kimyoviy ifloslangan taqir-o'tloqi va o'tloqi-allyuvial tuproqlar gumusining guruhiy va fraksiyaviy tarkibi.	
O.Imomov, Z.Jabbarov, M.Faxrutdinova.....	376
Toksik gepatit sharoitida biologik faol moddalarning jigar biokimyoviy jarayonlariga ta'siri.	
M.Otaxonova, D.Komilov, O'.Qiyomov, S.Ikromov, Z.Kosimova.....	383
O'simliklarga olingan biologik faol moddalarning toksik gepatit sharoitida ayrim fermentativ antioksidant tizimiga ta'siri.	
O'.Qiyomov, H.Bahodirov, S.Ikromov, L.Xoshimboyev, M.Raupov.....	390
O'simliklar suv rejimi ko'rsatkichlari va tabiiy tuproq namligi o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlar.	
G.Toshmirzaeva, M.Otamirzayeva.....	395

Mobil qurilmalar va bola organizmining immun holati: tahdidlar va profilaktik chora tadbirlar.	
Y.Kamalova.....	400
Qand lavlagini tuproqdan kaliyni o'zlashtirishi hamda o'zlashtirish koeffitsientiga azotli o'g'it shakl va me'yorlarining ta'siri.	
D.Ergashev.....	403
Anorning xalq tabobatida qo'llanilishi va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni.	
S.Mirzayeva, M.Jalolova.....	407
Levisticum officinale ning dorivorligi va xalq xo'jaligidagi ahamiyati.	
M.Yuldasheva, M.Ibragimova.....	411
Qashqadaryo va Toshkent viloyati iqlimida o'sadigan phlomis solifocolia regel o'simligining makro va mikro elementlar tarkibini o'rganish.	
A.Xaitbayev, Sh.To'xtamatova, Sh.Turg'unboyev.....	416
Organik o'g'itning kam miqdorlarda qo'llanilishining bug'doyning ildiz atrofi mikroflorasiga vegetatsion sharoitlardagi ta'siri.	
S.Xusanov.....	421
The role of endophytic fungi isolated from solanaceae plants in the biological control of phytonematodes.	
I.Muhammedov, S.Qambarov, S.Muxamadjonov, A.Mo'minov, Kh.Abdurashidova.....	425
Sug'oriladigan tuproqlarda sho'rlanish jarayonlari va ularning ec, tds hamda pH ko'rsatkichlari asosida baholanishi (Kattaqo'rg'on suv ombori hududi misolida).	
Z.Jabbarov, T.Abdraxmanov, S.Mahammadiev, G.Djalilova, O.Imomov, Sh.Abdullaev, D.Mahkamova, J.Abdukarimov.....	432
Изучение физико-химических свойств подсолнечного жмыха как объект для получения халвы.	
M.Мамажонова, X.Абдурахманова, X.Кодирова.....	437
Yaylovlarda chorva hayvonlarini almashlab boqishni tashkil etish (Pop tumani Chorkesar massivi misolida).	
N.Xoshimova.....	441
Разнообразие биотопов рыбного хозяйства Бухара.	
M.Наимова.....	445
Antropogen omillar ta'siri ostida qolgan landshaftlarning zamonaviy holati va o'simliklar xilma-xilligi.	
F.G'apparov, N.Sidiqjanov.....	451
Ignabargli daraxtlarning ahamiyati va ularni ko'paytirish usullari.	
I.Qurbonov.....	458
a-51, a-52 va a-54 polifenollarining l-tip Ca²⁺ ion kanallariga ta'siri.	
R.Saydalieva, A.Zaynabiddinov, I.Abdullaev, L.Makhmudov, Sh.Kadirova, Sh.Isayeva.....	461
Совместное выращивание карпа и гусей.	
Д.Рахманов, О.Олимжонова.....	467
Noan'anaviy xomashyolar, ularni tarkibi va ozuqaviy qiymati.	
U.Mo'minov, D.Tursunova, M.Yo'ldosheva.....	471
a-41, a-42 va a-53 gal kislotasi hosila lfrining ca²⁺ l-tip ion kanallariga bog'lanish xususiyatlari.	
Sh.Sodiqova, A.Zaynabiddinov, M.Xolmirzayeva, I.Abdullaev, L.Makhmudov.....	476
Tog' va tog'oldi hududlaridagi tettigonidae oilasi.	
Z.Turayeva.....	482
Jizzax viloyati tabiiy hududlarida faol turizm istiqbollari va muammolari.	
L.Sanayeva, M.Akmalova.....	486

IQTISODIYOT FANLARI

08.00.00 - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ECONOMIC SCIENCES

O'zbekiston Respublikasining 2011-2024-yillaragi iqtisodiy o'sish dinamikasi tahlili.

A.Tursinbayev..... 494

FALSAFA FANLARI

09.00.00 - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Shaxs muloqot madaniyati va diniy qarashlarning o'zaro bog'liqligi.

S.Normatov..... 499

Ichki ishlar organlari xodimlari qalbida vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash ustuvor vazifadir.

F.Melikulov..... 503

Jamiyatda mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalashda gumanitar fanlarning o'rni.

G.Mixliyeva..... 507

Ijtimoiy hayotda yoshlar tashabbuslari namoyon bo'lishining ijtimoiy - madaniy omillari.	
X.Abduraxmonov.....	510
Ekologik madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari.	
O.Omonturdiyev.....	514
Siyosiy tafakkur fenomeni: mohiyati, tarkibiy qismlari va shakllanish omillari.	
H.Rasulov.....	517
Talabalar kreativ tafakkurini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari.	
B.Abdullayeva.....	521
Raqamli texnologiyalarning oilaga ta'siri: nazariy yondashuvlar va tushunchalar.	
A.Ismoilov.....	524
Nikohdan ajrashish jarayonlarida bolalarning ijtimoiy-psixologik himoyasini ta'minlash: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot tahlili.	
B.Sattorov.....	529
Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda ijtimoiy pedagogning o'rni.	
B.Tolipov, D.Turg'unova.....	533
Obidjon Mahmudovning hayoti va jadidchilik g'oyalarining shakllanishi.	
I.G'ofurov.....	536
Abdurahmon Toshkandiy axloqiy qarashlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni.	
H.Suvonqulov.....	539
Yoshlarni axborot tahdidlaridan himoyalovchi omillardan foydalanish.	
I.Karimov.....	542
Texnosivilizatsiya tushunchasi va uning shakllanish bosqichlari.	
I.Toirov.....	545
Ijtimoiy-falsafiy go'yalar transformatsiyasida yoshlarning siyosiy jarayonlarga integratsiyalashuv jarayonini yuksaltirish.	
I.Axmedov.....	550
Jadid ma'rifatparvarlari qarashlarida xotin-qizlar masalalarining ijtimoiy-falsafiy talqini.	
G'.Xolmatov.....	553
Jadidlarining tadbirkorlik faoliyatiga oid qarashlari.	
A.Sayitxonov.....	556
Sadriddin Ayniy ijodiy faoliyatining ijtimoiy va ilmiy mohiyati.	
K.Islamova.....	560
Nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiylashtirish jarayonida o'zbekistonda xorij tajribasini qo'llash imkoniyatlari.	
B.Tolipov, M.Turdiboyeva.....	564
O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini yashash huquqini xalqaro miqyosda kafolatlashning ijtimoiy-huquqiy zarurati.	
D.Mizarov.....	568
Jadidlar harakatida ijtimoiy-ma'naviy sog'lomlashtirish omillari.	
Sh.Daniyarov.....	572
Ijtimoiy hamkorlikning falsafiy-ekzistensial mohiyati: qarashlar va talqin.	
A.Asatov.....	578
Rivoyat va hikmatlarda ayol «husni-xulqi» haqidagi g'oyalarning mohiyati.	
O.Nematova.....	584
Kommunikativ reallikda bilim va axborotning subyektlashuvi va obyektlashuvi:falsafiy tahlil,	
M.Yekubova.....	591
Umumiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari kontekstida ijtimoiy ish faoliyatining pedagogik-psixologik ahamiyati.	
B.Tolipov, M.Xoshimova.....	595
O'zbekistonda yoshi ulug'larga ehtirom – milliy qadriyatlarimiz ifodasi.	
N.Axmadiyev.....	600
Ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar bandligini ta'minlash va muammolarini tadqiq etishning dolzarb masalalari.	
S.Nabijonova.....	604
Ijtimoiy kapital – yangi o'zbekistonning barqaror rivojlanish omili sifatida.	
N.Uktamov.....	609
Mahalla xotin-qizlar faolining hamkorlikda faoliyat yuritish etikasi.	
N.Tojibayeva.....	613
Yangi O'zbekiston yangilanish va taraqqiyotida milliy o'zlikning o'rni.	

O'.Axmedova.....	618
Inson go'zalligi va axloqiy kamolot o'rtasidagi ontologik hamohanglik.	
P.Qaxorov.....	621
Jamiyatni ilmiy boshqarishda strategik tafakkurning o'rni.	
S.Yuldashev.....	625
Konfutsiylikda insonparvarlik va davlat boshqaruvi uyg'unligi.	
M.Sattarov.....	628
Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar ma'naviyatining shakllanish omillari.	
Sh.Sharobiddinov.....	631
Globalashuv sharoitida milliy xarakter shakllanishining ijtimoiy falsafiy negizlari.	
Sh.Usmanova.....	634
Yong'in xavfsizligi madaniyatining ijtimoiy-tarixiy genezisi hamda ularni turkumlashtirish tamoyillari.	
S.Soliyev.....	639
Korrupsiya matritsasi va davlat byudjeti oqimlarining ijtimoiy-falsafiy transformatsiyasi (XXI asr boshlaridagi Rossiya tajribasi misolida).	
A.Tursunov.....	644
Abu Rayxon Beruniyning hukmdorlarning axloqi va mas'uliyati haqidagi qarashlari.	
S.Xoldarov.....	650
Zamonaviy yoshlarning iqtisodiy tafakkuri: rivojlanish dinamikasi va identiklik (ijtimoiy-falsafiy tahlil).	
H.Xoshimov.....	653
Yoshlar orasida internet qaramligini oldini olish chora tadbirlari va mexanizmlari.	
S.Qurbonova.....	658
Zamonaviy futbolda irqchilik muammosi.	
A.Turaqulov.....	662
Youth with disabilities - a key to progress: a new stage of social integration.	
Sh.Alimova.....	665
Yoshlar yetakchilari – yangi o'zbekiston yoshlar siyosatining eng quyi bo'g'in drayverlaridir.	
A.Muminov.....	671
Yoshlar ma'naviy salohiyatini yuksaltirish borasidagi davlat siyosatining o'ziga xos xususiyatlari.	
Sh.Qayumov.....	677
Физическая культура как основа формирования нравственного идеала.	
Б.Мадаминов.....	682
Dialogning shaxslararo va fanlararo muloqot vositasi sifatidagi o'rni.	
U.Maxkamov.....	686
Mustaqillik davrida o'tkazilgan ma'naviy-axloqiy, gumanistik tadqiqotlar tahlili.	
O.Ortiqov.....	693
Развитие культуры патриотизма у студенческой молодежи.	
P.Xatamova.....	697
Madaniyatlar qarishuvi va zamonaviy tendensiyalar: oilaviy qadriyatlarining transformatsiyasi.	
O'.Sharopov.....	700
Jamiyat taraqqiyotida milliy g'oya demokratik o'zgarishlarning ilmiy asosi.	
J.Quchqorov.....	705

FILOLOGIYA FANLARI

10.00.00 - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHILOLOGICAL SCIENCES

XX asr boshlaridagi o'zbek va turk she'riyatida ma'rifat mavzusining badiiy talqini.	
R.No'monova.....	709
Analysis of epithets with elements of personification in the english language.	
M.Mamadjanova.....	712
Metaforaning lingvistik va lingvomadaniy ifodasi.	
M.Parpibayeva.....	716
Is'hoqxon Ibrat asarlari leksikasida o'zlashgan va o'zga til elementlari.	
M.Latipov.....	719
O'zbek va rus frazeologizmlarida peyorativlikning semantik ifodasi.	
M.Zaripova.....	725
Inkorning kategorial tushuncha maqomi.	
V.Vositov.....	728
A contrastive study of microtext translation strategies in english and uzbek languages.	

A.Xamidova.....	733
Transport logistika talabalari uchun chet tilini o'qitishda innovatsion yondashuvlar va raqamli platformalar.	
S.Shakirova, G'.Mamajanova.....	736
"Donolik" konseptining til sathlarida voqelanishi.	
M.Tojiboyeva.....	739
Semantic analysis of robotics terminology in english and uzbek.	
G.Rasulova, B.Nasirdinov.....	742
Realia and lacunae as linguocultural features of national identity.	
S.Toshmatova.....	745
Viktorian adabiyoti adibalar nasrida qahramonlar ruhiyatini ochishda foydalanilgan psixologik tasvir vositalar.	
F.Rashidova.....	749
Bino-inshootlar qurilishiga oid inglizcha leksik birliklarning diaxronik tahlili.	
S.Raxmonberdiyeva.....	752
Ingliz tilida konseptual mazmunning obrazli ifodalanish mexanizmlari.	
M.Rejapova.....	755
"Yo'qotilgan avlod" kontekstida ayollarning ma'naviy va ijtimoiy izlanishlari.	
I.Siddiqova.....	758
O'zbek va ingliz geortonimik frazeologizmlarining lingvomadaniy xususiyatlari.	
S.Aliyeva.....	760
Shukur Xolmirzayev nasrining poetikasi.	
M.Hamidova.....	765
"Nahj-ul farodis"ning tarjima nusxasi (Kastamonu nusxasi).	
D.Abduvaliyeva.....	769
Ingliz tilidan o'zbek tiliga madaniy atamalarni tarjima qilish usullari.	
A.Anarbekova.....	773
Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining punktuatsion badiiy tahlili.	
N.Nazarova.....	775
Hamlet va Farhod obrazlarining qiyosiy tahlili.	
M.Axrorova.....	778
Alternativ tarix konsepsiyasi noan'anaviy qissalarda: xronotopning parallel qatlamlari.	
Sh.Botirova.....	781
Tourism and discourse: linguistic and communicative aspects of tourism advertising.	
G.Elmuradova.....	784
Tikuvchilik terminologiyasining ikki tilli elektron lug'atini yaratishning lingvistik va texnologik asoslari.	
Z.Hakimova.....	788
Epistolyar asarlarda milliy o'ziga xoslik: "Bonu" romani tahlili.	
Z.Hamzayeva.....	791
Abdurahmon Toshkandiy axloqiy qarashlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni.	
H.Suvonqulov.....	794
Austin's concept of speech act as linguistic action.	
M.Ibragimova.....	797
Muhammad Yusuf ijodida "Muhabbat" konseptining ifodalanishi.	
I.Ibragimova.....	801
"Alpomish" dostonini o'rganishda Omonilla Madayevning ilmiy-metodik izlanishlari.	
M.Mamadaliyeva.....	804
Agata Kristi va Artur Konan Doyl asarlarida personaj nutqining lingvopoetik modeli va badiiy makon talqini.	
I.Jo'raboyev.....	807
Semantic analyses of lexemes, exploring meaning in linguistics.	
M.Alihonova.....	811
Bilish va uning bosqichlari.	
M.Maxmudova.....	815
Роль произношения при чтении текста.	
M.Турсьнова.....	819
O'lkashunoslik materiallarining turli ta'lim sohalarida qo'llanilishi.	
M.Adhamjonova.....	823
Ingliz ritsarlik romanlarida syujet tuzilishi: ekspozitsiya, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechim.	
Z.Nabiyeva, A.Abdullajanov.....	826
"Nahj-ul farodis" Riyod nusxasining o'rganilishi.	
D.Abduvaliyeva.....	830

Adabiy asarlarning bolalar nutqini rivojlantirishdagi o'rn.	
Sh.Obidova.....	834
Hamidjon Homidiy zamondoshlari nigohida.	
R.Sheraliyeva.....	837
Sociolinguistic and theoretical perspectives on cursing: a comparative analysis of english, russian, and uzbek traditions abstract.	
R.Gulomova.....	841
Isajon Sulton hikoyalarida badiiy mahorat masalasi.	
M.Sadullayeva.....	845
Abdulla Qahhor hikoyalarida qahramon obrazining ijtimoiy-estetik tahlili.	
D.Sheraliyeva.....	849
"Talabalik" konseptining kognitiv talqini (Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romani misolida).	
N.Maxammadjonov.....	854
Zardushtiylik: turfa talqin va qarashlar.	
T.Shermurodov.....	857
Kognitiv tilshunoslik konsept tushunchasi va uning lingvomadaniy xususiyatlari.	
I.Tojiboyev.....	862
Basic approaches to the semantics of terms.	
M.Khodjakhanov.....	867
Категория лингвистической эвиденциальности на примере английского, немецкого и узбекского языков.	
M.Хамраева.....	871
Лингвокультурологические особенности сравнений в русском и узбекском языках.	
A.Собиров, Д.Холмуродова.....	874
Alisher Navoiy g'azallarida qo'llangan yordamchi so'zlarning inglizcha tarjimada berilishi.	
G.Kaxxorova.....	877
Lyuz Erdrikning "The Plague of Doves" romanida oilaviy munosabatlar va qahramon o'zligi masalasi.	
P.Mirzayeva.....	881
O'qish darslarida o'quvchilarning she'r, masal va ilmiy-ommabop janridagi asarlarni o'rganish darsini kuzatish va tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirish.	
G.Tillabayeva, M.Ahmedova.....	885
Sun'iy intellekt asosidagi tarjimalarda emotiv so'zlarning adekvatligi: google translate va ChatGPT misolida.	
N.Sherimbetova.....	888
Cross-cultural pragmatics of politeness strategies: a comparative study of english and uzbek verb usage.	
N.Djumaeva, D.Sultanmuradova.....	895
Linguistic and linguacultural features of the concept of "friendship" in english and uzbek languages.	
N.Raxmanova.....	898
Metaphor theory in english language teaching.	
D.Turgunboyeva.....	901
Media diskursning lingvistik xususiyatlari: tadqiqot va talqin.	
I.Hasanboyev.....	904
Balancing accuracy and fluency: what matters more in modern english teaching?	
G.Juraeva.....	908
Axborot manipulyatsiyasi va haqiqat inqirozi: zamonaviy jurnalistika kontekstida.	
H.Eshova.....	912
Ingliz tilida "taste-ta'm-maza" konseptining etimologik kelib chiqishi va xususiyatlari xususida mulohazalar.	
E.Mamajonova.....	915
Godonimlar – xalq hunarmandchiligining lingvistik guvohi.	
N.Sattarova.....	920
Mechanisms of formation of artificial intelligence terminology in the uzbek language.	
A.Khaitova.....	923
Hofiz Xorazmiy "Devon" idagi zid ma'noli leksemalar tahlili.	
R.Madaminova.....	928
Ingliz akademik diskursida terminologik neologizmlarning morfologik tuzilishi va so'z yasalish usullari.	
L.Kamila.....	932
Badiiy asarlarda antroponimlarning lisoniy-semantik xususiyatlari.	
O.Xamdamov.....	935
Ta'lim uchun universal dizayn (UDL): zamonaviy sinfda har bir o'quvchi uchun teng imkoniyatlar.	
F.Sobirova.....	939

Vocabulary learning strategies in Korean as a foreign language education.

I.Jeong.....	943
Turli tizimli tillarda ekspressiv va emotsional birliklar orqali milliy madaniyatning ifodalanishi: lingvokulturologik tahlil.	
G.Xasanova.....	951
Значение фундаментальных трудов первых исследователей для развития научных представлений о детском фольклоре узбекской и русской традиций.	
Э.Азмиева.....	954
Искусственный интеллект в обучении английскому языку: подход, ориентированный на развитие письменной речи.	
С.Амонова.....	959
Task-based learning as an effective approach to enhancing language performance: a pedagogical analysis.	
Sh.Odiljanova.....	965
Зоонимия в современном языкознании: лингвистические и культурно-семантические характеристики.	
А.Рсалиев.....	970
Сравнительно-литературный анализ авторского сознания в повести «метель» А.С.Пушкина.	
И.Абдуллаева, З.Хамидова.....	975
The poetics of the english and russian novel in comparison based on «pride and prejudice» by Jane Austen.	
Sh.Anvarova.....	979

PEDAGOGIKA FANLARI

13.00.00 - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PEDAGOGICAL SCIENCES

Методические подходы к развитию универсальных учебных действий у младших школьников в процессе освоения грамматических понятий.	
Ф.Солохиддинова.....	982
Malakali kikkokschildarda qo'l zarbasini bajarish jarayonida harakat tezligining kinematikasi.	
G'.Ismoilov.....	987
Prezident maktablari o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda aylanma mashg'ulot uslubining samaradorligini ilmiy-uslubiy asosda o'rganish.	
M.Xamudov, M.Ismoilov.....	991
Biokimyo fanini o'qitishdagi muammolar va ularning yechimida VR hamda SI imkoniyatlari.	
N.Eshchanova.....	996
Lokomotiv-W jamoasi futbolchi qizlarning tajribadan oldin va tajribadan keyin jismoniy va texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlarini tahlili.	
B.Nodirov.....	1000
Фундаментальная социально-психологическая проблема цифровой трансформации инклюзивного образования.	
С.Атажонова.....	1004
Zilzila vaziyatlarida ingliz tilidagi nutqiy strategiya va taktikalar: kommunikativ yondashuv.	
M.Abduraxmanova.....	1009
Tibbiy talim talabalarining ekologik malakalarni shakllantirishdagi metodologik yondashuvlar.	
M.Kodirova.....	1012
Ingliz tili o'qitishda aralash ta'lim: lug'at o'rganishning turli modellari, imkoniyatlari va nazariy asoslari.	
E.Rasulbek.....	1016
O'quvchilarda ergonomik kompetentlikni shakllantirishda STEM yondashuvining samaradorligi.	
N.Kirgizova.....	1019
Forsayt kompetentlik haqida.	
U.Axmedova.....	1023
An'ana va innovatsiya: O'zbekiston rassomlarining zamonaviylikka ko'chishi (2010–2025)	
B.Oripov.....	1026
Muhandislik faoliyatining mohiyatini anglatishda aniq fanlar asosidagi nostandart topshiriqlarning pedagogik ahamiyati.	
J.Baratov.....	1029
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni joriy etishning afzalliklari va muamomolari.	
A.Boyqulov.....	1033
Talabalarda etnomadaniy kompetentlik rivojlanishining bosqichlari.	
A.Isomiddinov.....	1037

Oziq-ovqat texnologiyasi talabalarining kasbiy terminologik kompetensiyasini rivojlantirish usullari.	1041
D.Jamalova.....	
Yosh bokschilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish.	1046
B.Jurayev, U.Shomirzayev.....	
Jismoniy madaniyati mashg'ulotlarida sog'lom turmush tarzining sog'lomlashtirish kartochkalari.	1049
Z.Musayev.....	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish texnologiyalari.	1053
I.Jalolov.....	
Malaka oshirish jarayonida kvest texnologiyasi asisida tinglovchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.	1056
M.Usmonov.....	
Ta'lim jarayonida neyropedagogik ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samarasi.	1059
K.Yusupova.....	
Tinglovchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etadigan omillar.	1062
O.Jaynarov.....	
Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisida axborot – modellashtirish ko'nikmasini tarkib toptirishning ilmiy nazariy asoslari.	1066
O.Kuziyev, N.Rustamova.....	
Dasturiy ta'minot vositalarini yaratish va kiberpedagogik kompetensiyasini takomillashtirish modeli.	1071
Sh.Bekchonova.....	
Assotsiativ fikrlash tushunchasining mazmuni va xususiyatlari.	1075
Z.Ortiqova.....	
Ta'lim-tarbiya jarayonida Tarbiya darslarini tashkil etishning ahamiyati.	1078
G.Rashidova.....	
Pedagogik ta'limda talabalar o'quv-bilish faoliyatini faollashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.	1082
Sh.Ruziyev.....	
Jadid ma'rifatparvarlarining ma'naviy merosini o'rganish.	1087
M.Ruziyeva.....	
Pedagogik texnologiyalar yordamida talabalarda xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish va ishlab chiqarishga tayyorlash.	1091
M.Samadova.....	
Talabalar muhandislik kompetensiyalarini "Muhandislik va kompyuter grafikasi" fani asosida rivojlantirish.	1095
Ch.Shakirova, D.Karimova.....	
Data-driven learning (DDL) in foreign language teaching: an overview.	1098
M.Toshpulatova.....	
Axborotli-intelektual ko'nikmalarni rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar.	1102
Z.Absamatov.....	
XIX oxiri XX asr boshlarida jadid namoyandalari merosida oila va oilaviy munosabatlarni o'rganishning nazariy manbalari.	1107
D.Tag'oyeva.....	
Talabalar o'quv faoliyati samaradorligini ta'minlashda psixologik va pedagogik omillar.	1112
T.Xudaynazarov.....	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qib tushinish ko'nikmasini rivojlantirish metodlari.	1116
P.Kojalepesova.....	
Promoting deep reading and understanding in chemistry through intensive educational techniques.	1119
Z.Salimova.....	
Проектирование уроков математики с использованием метода кейсов для формирования компетенций, оцениваемых в заданиях pisa контекстного типа.	1123
P.Замилова, X.Максудова.....	
Milliy qadriyatlar asosida talabalarining ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.	1127
F.Ponsotova.....	
Kon-metallurgiya terminlarini o'qitishning xorijiy va milliy tajribalari tahlili.	1132
U.Bazarova.....	
Oliy ta'lim tizimida talabalarni kredit-modul tizimi asosida o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari.	1135
Y.Azzamov.....	
The semantic distinctiveness of definite and indefinite articles and their impact on the translation process.	1138
Z.Saidova.....	

Talabalar ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishda falsafa fanining innovatsion pedagogik yondashuvlari.	
A.Abdullayev.....	1142
Kurashchi qizarning BMI ko'rsatkichlarini inobatga olgan holatda kombinatsion harakatlar majmuasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish.	
M.Abduraxmanova.....	1146
Oliy o'quv yurtlari jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalari moslashish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari.	
Q.Arabboyev.....	1151
Yosh kurshchilarni maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida pedagogik usullarni takomillashtirishdagi muammolar.	
U.Choriyev.....	1155
Zamonaviy texnologiyalarning o'quvchilarning jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish darajasiga ta'siri.	
G.Muratova, M.Davranova.....	1158
Tibbiy yo'nalish talabalari uchun ingliz tili ta'limidagi ayrim qiyinchiliklar.	
G.Obidova.....	1161
Boshlang'ich ta'lim fanlari kesimida ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalarning mazmuni va tuzilishi.	
Y.Egamberdiyeva, G.Toshtemirova.....	1164
Code-switching in contemporary communication: cognitive, social and educational perspectives.	
G.Khodjaeva.....	1168
Jismoniy madaniyat darslarida shaxs tarbiyasining pedagogik asoslari va imkoniyatlari.	
F.Inomov.....	1171
Chet tillarini o'qitishda interaktiv o'yinlarning roli va ta'siri.	
N.Xoldorova.....	1175
Kreativ ta'lim muhitida ta'limiy jarayon va uni tashkil etish.	
U.Babaxodjayev, A.Nabiyev.....	1178
Umumiy o'rta ta'lim maktablari jismoniy tarbiya darslarida alohidalilik tamoyilini qo'llashning ilmiy-metodik asoslari.	
J.Mahmudova.....	1181
Uzluksiz malaka oshirish jarayonida biologiya fani o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalari.	
N.Xoldaraliyeva.....	1185
Ta'lim texnologiyalari vositasida o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.	
Q.Nazarova, D.Inamov.....	1188
5-6-sinf o'quvchilarida somatotipga asoslangan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlash va tahlil qilish.	
A.Izatullayev.....	1192
Aksiologik g'oya va raqamli texnologiyalar asosida ALFA va BETTA avlodlarni tarbiyalashning zamonaviy tendensiyalari.	
K.Abdullayeva.....	1198
Neyropedagogik texnologiyalarni umumiy o'rta ta'lim amaliyotiga tatbiq etish.	
N.Isroilova.....	1203
Oliy sport yutuqlarini rivojlanish monitoringi (paradzyudo sport turi misolida).	
T.To'ychiyev.....	1207
Ta'lim transformatsiyasi sharoitida katta maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish o'ziga xos ahamiyati.	
Sh.Nuritdinova.....	1211
Boshlang'ich sinflarda Rolli o'yinlardan foydalanishning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi ahamiyati.	
Z.Qo'ychiyeva.....	1214
Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini bosqichli takomillashtirish va baholash uslubiyati.	
X.Qurbonov.....	1217
Promoting deep reading and understanding in chemistry through intensive educational techniques.	
Z.Salimova.....	1229
Inklyuziv ta'limda pedagogik-psixologik diagnostika muhiti: mazmuni, tamoyillari va amaliy ahamiyati.	
Sh.Matupayeva.....	1233
Enhancing semantic reading skills in primary school students through the functional activation of the frontal and lateral brain regions.	
S.Sotivoldieva.....	1236
Ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlash faoliyatlari: neyropedagogik yondashuv.	
N.Xolboyeva.....	1240

Voleybolchi yoshlarning musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida yuklama shiddati va tiklanish sikllarining funksional ko'rsatkichlarga ta'siri.	
E.Radjabov.....	1243
O'quv mashg'ulot bosqichidagi gandbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda noan'anaviy mashqlar yordamida mashg'ulot modelini ishlab chiqish.	
M.Allayorov.....	1248
Анализ художественных произведений и его значение на уроках литературы.	
P.Zamilova, P.Ahmadjonova.....	1254
Функциональная подготовка юных футболистов.	
T.Ishanov.....	1258
Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichida paravoleybolchilarni tayyorlash texnologiyasining ilmiy metodik asoslari.	
L.Davlatova.....	1261
Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.	
F.Ponsotova, U.Buriev.....	1265
Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda genderli yondashuvning an'anaviy yondashuvdagi asosiy tafovutlarning monitoringi.	
I.Yuldashev.....	1270
Ekologik madaniyatni maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar dashakllantirish mexanizmlari.	
D.Voxidov.....	1274
Talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi pedagogik-psixologik muammolari.	
Z.Otaboyeva.....	1277
Цифровые методы обучения русскому языку через ИИ.	
P.Zamilova, Z.Toxirjanova.....	1280
Анализ отечественного и зарубежного опыта учителей начальных классов в вопросе совершенствования связной речи младших школьников.	
G.Kaipova.....	1283
Pedagogical conditions and necessity of organizing physical education and sports activities.	
O.Toshtemirov.....	1287
Geymifikatsiya mexanizmlarining rus tilini o'rgatish jarayoniga ta'siri: didaktik asoslari va zamonaviy yondashuvlar.	
Y.Axmedova.....	1290
Iqtisodiy til o'qitishda ko'p tarmoqli yondashuv: inson va iqtisodiy jarayonlar o'rtasidagi aloqalar.	
B.Djamalutdinova.....	1295
Ertaklarning bolalar ma'naviy-axloqiy rivojiga ta'siri va ahamiyati.	
G.Ikromova, D.Tojiyeva.....	1298
Xorijiy tajribalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi.	
A.Umarov.....	1302
TIBBIYOT FANLARI	
14.00.00 - МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	
MEDICAL SCIENCES	
Yarali kolitning ichakdan tashkari belgilari va patogeneza immunologik, genetik boglikliklar.	
M.Maxkamov, U.Zakirova.....	1306
Gipertoniya farmakogenomik yondashuv: shaxsga yo'naltirilgan davo strategiyalarining istiqbollari.	
N.Dushayeva.....	1311
Prevention of congenital malformations in children in Uzbekistan: risk factors analysis and recommendations.	
M.Mamasiddiqov, B.Abdugofurova.....	1313
Insult turlari va uni keltirib chiqaruvchi sabablar.	
M.Tursunbabayeva.....	1317
Onkologik kasalliklarni erta aniqlashda zamonaviy tekshirish usullari.	
R.Inatullayeva.....	1320